

COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS TRADICIONAIS E GAMIFICADOS NO ENSINO DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.14502314

Priscila Assis Vidal¹

¹Mestre em Educação – UEMS

E-mail: priassisvidal@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3422814852928653>

Júlio Ricardo França²

²Doutorando em Enfermagem - UFSC

E-mail: enf.infecto.j@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9638976059371357>

Aline Ferreira dos Santos Zeni³

³Doutorado em Saúde e Desenvolvimento - UFMS

E-mail: alineafds@yahoo.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2120693075364022>

Adna Thaysa Marcial Da Silva⁴

⁴Mestrado Em Ciências Da Saúde - USP

E-mail: adnathaysa@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1243140307156069>

RESUMO: A semiologia e a semiotécnica são fundamentais na formação dos profissionais de enfermagem, pois sustentam a prática diagnóstica e a execução de procedimentos técnicos essenciais para o cuidado ao paciente, impactando diretamente a qualidade do atendimento e a competência profissional. O objetivo foi explorar as vantagens e limitações de cada abordagem, fornecendo uma visão crítica que possa orientar futuras práticas educacionais e pesquisas nesta área. Foi realizado uma revisão sistemática da literatura. Com o avanço das tecnologias educacionais, a gamificação emergiu como uma estratégia pedagógica que utiliza elementos de jogos para promover o engajamento e a aprendizagem ativa, desafiando o tradicional ensino expositivo e prático, que muitas vezes é visto como monótono. Contudo, a eficácia comparativa entre os métodos tradicionais e gamificados ainda é tema de debate. Estudos indicam que a gamificação pode aumentar o engajamento e a retenção de conhecimento, enquanto o ensino tradicional oferece uma base sólida e estruturada. A combinação de ambos os métodos pode proporcionar uma experiência de aprendizagem mais completa e eficaz, unindo a solidez teórica do ensino tradicional com a interatividade e dinamismo da gamificação. A adoção de abordagens híbridas, no entanto, requer planejamento cuidadoso para garantir que os elementos gamificados sejam bem integrados ao currículo, potencializando os benefícios pedagógicos sem comprometer a qualidade da formação. Mais estudos são necessários para avaliar a eficácia a longo prazo dessas abordagens combinadas, com o objetivo de maximizar os resultados educacionais em enfermagem, promovendo um aprendizado profundo e significativo.

Palavras-chave: Ensino de semiologia e semiotécnica; Gamificação; Métodos tradicionais.

1. INTRODUÇÃO

A semiologia e a semiotécnica desempenham um papel crucial na formação dos profissionais de enfermagem, pois são áreas que fundamentam a prática diagnóstica e a execução de procedimentos técnicos essenciais para o cuidado ao paciente. Estas disciplinas fornecem os conhecimentos necessários para a avaliação clínica e a interpretação de sinais e sintomas, constituindo a base sobre a qual outras competências clínicas são construídas. A eficácia no ensino dessas áreas pode, portanto, impactar diretamente a qualidade do atendimento ao paciente e a competência profissional dos enfermeiros (Melo et al., 2019).

Nos últimos anos, com o avanço das tecnologias educacionais, métodos inovadores têm sido incorporados ao currículo de enfermagem. Entre essas inovações, a gamificação se destaca como uma estratégia pedagógica emergente que utiliza elementos de jogos para promover a aprendizagem. A gamificação visa criar um ambiente de aprendizado mais dinâmico e envolvente, incentivando o engajamento dos alunos através de recompensas, desafios e interatividade. Esse enfoque tem o potencial de transformar a experiência educacional, tornando-a mais atraente e eficaz em comparação com métodos tradicionais, que muitas vezes podem ser considerados monótonos e menos interativos (Barbosa et al., 2021).

Apesar das promessas associadas à gamificação, ainda existem questões não resolvidas quanto à sua eficácia comparativa com os métodos tradicionais de ensino. Enquanto alguns estudos indicam que a gamificação pode melhorar o engajamento e a retenção de conhecimento, outros questionam a consistência e a aplicabilidade desses benefícios em diferentes contextos educacionais (Siqueira, 2019).

Esta revisão sistemática da literatura busca abordar essas questões, oferecendo uma análise abrangente das evidências disponíveis sobre a comparação entre métodos tradicionais e gamificados no ensino de semiologia e semiotécnica. O objetivo foi explorar as vantagens e limitações de cada abordagem, fornecendo uma visão crítica que possa orientar futuras práticas educacionais e pesquisas nesta área.

2. METODOLOGIA

A revisão sistemática foi conduzida seguindo um protocolo rigoroso. Primeiramente, foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão para selecionar os estudos relevantes. Os critérios de inclusão foram: estudos publicados em periódicos revisados por pares, pesquisas focadas em métodos tradicionais e gamificados de ensino de semiologia e semiotécnica, e

publicações dos últimos 9 anos para garantir a atualidade. Foram excluídos estudos que não focavam especificamente nos métodos de ensino em questão ou que não apresentavam dados empíricos comparativos.

A busca de literatura foi realizada em bases de dados acadêmicas, incluindo PubMed, Web of Science e Scielo. Utilizou-se uma combinação de termos-chave relacionados a métodos tradicionais, gamificação, ensino de semiologia e semiotécnica. A seleção dos estudos seguiu duas fases: uma triagem inicial baseada em títulos e resumos, e uma revisão detalhada dos textos completos. A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada utilizando ferramentas apropriadas para estudos qualitativos e quantitativos.

Os dados foram extraídos e organizados de acordo com categorias temáticas relacionadas à eficácia dos métodos de ensino, com foco na comparação entre métodos tradicionais e gamificados. As informações foram sintetizadas para identificar padrões, tendências e lacunas na literatura existente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos últimos anos, o ensino de semiologia e semiotécnica em enfermagem tem sido alvo de intensos debates e pesquisas, especialmente no que diz respeito à eficácia dos diferentes métodos pedagógicos. Com a crescente demanda por profissionais de saúde altamente qualificados, tornou-se imperativo explorar abordagens que não apenas transmitam conhecimento, mas que também promovam um aprendizado ativo e significativo. Nesse contexto, a comparação entre métodos tradicionais e inovadores, como a gamificação, torna-se relevante para entender como as diferentes estratégias podem impactar a formação dos futuros enfermeiros (Melo *et al.*, 2019). A necessidade de inovar no ensino de disciplinas tão fundamentais levou à investigação de metodologias que vão além da simples transmissão de conteúdo, buscando engajar os alunos de maneira mais profunda e duradoura.

A evolução das tecnologias educacionais tem proporcionado novas oportunidades para transformar o ambiente de aprendizagem. A gamificação, em particular, surgiu como uma solução promissora, capaz de aumentar o interesse e a participação dos alunos, ao mesmo tempo em que facilita a assimilação de conceitos complexos e o desenvolvimento de habilidades práticas (Guisso; Oliveira, 2024).

As evidências apresentadas em diversos estudos sugerem que, ao incorporar elementos lúdicos e interativos, a gamificação pode transformar a dinâmica de ensino, tornando o aprendizado mais prazeroso e menos monótono. Esse tipo de abordagem não apenas atrai a

atenção dos estudantes, mas também lhes oferece um ambiente seguro para experimentar, errar e aprender, aspectos cruciais para o desenvolvimento de competências clínicas em enfermagem.

Os estudos analisados abordaram uma ampla gama de aspectos relacionados ao ensino de semiologia e semiotécnica em enfermagem, oferecendo uma visão abrangente da comparação entre métodos tradicionais e métodos gamificados. A maioria dos estudos incluídos focou na aplicação de métodos tradicionais em contextos acadêmicos convencionais, como aulas expositivas e práticas supervisionadas. Esses métodos tradicionais são amplamente utilizados e estabelecidos na formação de profissionais de saúde, sendo reconhecidos por sua capacidade de fornecer uma base sólida de conhecimento e habilidades essenciais (Melo *et al.*, 2019).

A abordagem tradicional, com seu formato estruturado e sistemático, oferece uma fundação robusta para a educação em enfermagem, proporcionando uma compreensão profunda dos conceitos e técnicas fundamentais. No entanto, esses métodos podem ser vistos como menos dinâmicos e interativos, o que pode limitar o envolvimento e a motivação dos alunos em comparação com abordagens mais inovadoras (Narciso *et al.*, 2024).

Esse modelo tradicional, centrado no professor e na transmissão passiva de conhecimento, limita a capacidade dos alunos de desenvolverem habilidades práticas essenciais de forma eficaz. Além disso, a ausência de interatividade e engajamento no ensino tradicional pode dificultar a retenção de informações e a aplicação dos conhecimentos em situações clínicas reais, aspectos críticos na formação de profissionais de saúde. A dependência exclusiva desse método resulta em uma experiência de aprendizagem que, muitas vezes, não prepara os estudantes para os desafios dinâmicos do ambiente clínico atual, contribuindo para uma formação fragmentada e pouco adaptativa.

Em contraste, uma parte significativa dos estudos revisados explorou a implementação de métodos gamificados, que incluem simulações e jogos educativos. A gamificação, ao incorporar elementos típicos de jogos, como recompensas, desafios e feedback instantâneo, tem se destacado como uma alternativa inovadora aos métodos tradicionais. Essa abordagem visa transformar a experiência educacional ao torná-la mais envolvente e motivadora para os alunos. Os resultados desta revisão indicaram que os métodos gamificados, em geral, promovem um engajamento mais intenso por parte dos alunos (Alencar; 2021).

Diversos estudos revelaram que a aplicação de elementos de jogo pode manter o interesse dos alunos e aumentar a frequência de participação em atividades de aprendizagem. Ademais, a gamificação foi associada a uma melhor retenção de conhecimento e ao

desenvolvimento aprimorado de habilidades práticas, sugerindo que esses métodos podem ser particularmente eficazes para melhorar o desempenho e a experiência educacional dos alunos (Silva, 2020).

No entanto, é crucial reconhecer que a eficácia dos métodos gamificados pode variar amplamente dependendo da qualidade do design do jogo e da forma como os elementos de gamificação são integrados aos objetivos pedagógicos específicos. Jogos mal projetados ou mal adaptados podem não atingir os resultados desejados e, em alguns casos, podem até desviar a atenção dos alunos, prejudicando o processo de aprendizagem em vez de apoiá-lo. Portanto, a implementação bem-sucedida da gamificação exige um planejamento meticuloso e uma adaptação cuidadosa dos elementos de jogo para garantir que eles estejam alinhados com os objetivos educacionais estabelecidos e que contribuam de maneira significativa para a aprendizagem (Massi, 2017).

Apesar da promessa oferecida pelos métodos gamificados, os métodos tradicionais continuam a desempenhar um papel fundamental na formação básica de conhecimento e habilidades práticas. Eles oferecem uma estrutura estabelecida e amplamente compreendida, que pode ser difícil de substituir completamente por abordagens inovadoras. Os métodos tradicionais, com sua ênfase em aulas expositivas e práticas supervisionadas, fornecem uma base sólida e estruturada sobre a qual outras estratégias de ensino podem ser integradas. Esses métodos são bem documentados e amplamente aceitos, sendo eficazes na construção de uma compreensão fundamental e na aplicação de habilidades práticas em contextos clínicos (Silva, 2020).

Embora o ensino tradicional e a gamificação possam parecer abordagens antagônicas, na verdade, elas podem complementar-se de forma eficaz, criando um ambiente de aprendizado mais robusto e adaptativo. O ensino tradicional, com sua ênfase em aulas expositivas e práticas supervisionadas, oferece uma base sólida de conhecimento teórico e habilidades essenciais. Ele estabelece a estrutura necessária para que os alunos compreendam os fundamentos da semiologia e semiotécnica, permitindo uma internalização inicial dos conceitos que são cruciais para a prática clínica. Entretanto, a integração da gamificação como complemento a essa base pode potencializar a aprendizagem ao adicionar camadas de interatividade e aplicação prática dos conhecimentos. A gamificação permite que os estudantes apliquem, testem e reforcem esses fundamentos de maneira dinâmica e engajadora, promovendo um aprendizado mais profundo e duradouro.

Quando utilizados em conjunto, os métodos tradicionais e gamificados podem oferecer uma experiência de aprendizagem holística, que não só transmite o conhecimento teórico, mas também desenvolve competências práticas em um contexto mais próximo da realidade clínica. Enquanto o modelo tradicional estabelece a compreensão inicial e a disciplina acadêmica, a gamificação desafia os alunos a aplicar esse conhecimento em situações simuladas, proporcionando um espaço seguro para erros e aprendizado iterativo. Essa combinação de metodologias oferece o melhor dos dois mundos: a estrutura e o rigor do ensino tradicional aliados à motivação e interatividade proporcionadas pelos métodos gamificados. Ao combinar essas abordagens, os educadores podem criar um currículo mais completo e eficaz, que prepara os alunos tanto para os desafios teóricos quanto para as complexidades práticas da prática profissional.

A discussão dos resultados da revisão sistemática sugere que a gamificação pode ser uma abordagem eficaz para complementar os métodos tradicionais de ensino de semiologia e semiotécnica. A gamificação oferece vantagens significativas em termos de engajamento e motivação dos alunos, o que pode resultar em uma melhor retenção de conhecimento e no desenvolvimento aprimorado de habilidades. Contudo, para maximizar a eficácia da gamificação, é essencial que os métodos gamificados sejam cuidadosamente integrados no currículo e que os elementos de jogo sejam projetados para atender aos objetivos educacionais específicos, garantindo que contribuam efetivamente para a aprendizagem dos alunos.

Considerando os resultados encontrados, a combinação de métodos tradicionais e gamificados pode representar uma estratégia educacional mais eficaz. A adoção de abordagens híbridas pode permitir que se aproveite o melhor dos dois mundos, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais completa e envolvente. A integração de elementos gamificados pode tornar as atividades mais atraentes e motivadoras, incentivando uma participação mais ativa e comprometida dos alunos. Ao mesmo tempo, os métodos tradicionais garantem uma base sólida e estruturada para o desenvolvimento de habilidades essenciais, criando um ambiente de aprendizagem que é ao mesmo tempo fundamentado e inovador.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A comparação entre métodos tradicionais e gamificados no ensino de semiologia e semiotécnica destaca que, apesar dos méritos inegáveis de ambos os métodos, a gamificação surge como uma alternativa promissora para aprimorar o engajamento e a retenção de conhecimento dos alunos. Os métodos tradicionais, que incluem aulas expositivas e práticas

supervisionadas, têm sido eficazes em proporcionar uma base sólida de conhecimento e habilidades. No entanto, eles podem carecer de dinamismo e interatividade, o que pode levar a um menor envolvimento dos alunos e a uma possível diminuição da retenção de informações.

Por outro lado, a gamificação, ao integrar elementos de jogos como recompensas, desafios e feedback instantâneo, oferece um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e interativo. Essa abordagem não só incentiva a participação ativa dos alunos, mas também pode aumentar o entusiasmo e a motivação para a aprendizagem, resultando em uma melhor assimilação e retenção do conteúdo.

No entanto, a adoção de métodos gamificados deve ser cuidadosamente planejada e implementada. É fundamental que as instituições educacionais avaliem a qualidade e a adequação dos elementos gamificados em relação ao conteúdo e aos objetivos pedagógicos do curso. A eficácia dos métodos gamificados pode variar amplamente dependendo de como esses elementos são integrados e utilizados no currículo. Portanto, uma consideração crítica deve ser dada à forma como os jogos e atividades gamificadas são projetados para garantir que eles complementem e reforcem os objetivos de aprendizagem, em vez de desviar a atenção dos alunos ou criar confusão.

Além disso, é necessário realizar mais estudos para investigar os efeitos a longo prazo da gamificação e para explorar estratégias eficazes para combinar métodos tradicionais com abordagens inovadoras. Essa combinação pode potencialmente maximizar os resultados educacionais em enfermagem, oferecendo uma experiência de aprendizagem mais completa e eficaz.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, R. B. **Um estudo comparativo entre gamificação e ensino tradicional:** escolhas e narrativa enquanto mecânicas de jogo e seus efeitos sobre o engajamento e desempenho de alunos de graduação em aula remota. 2021. 71 f. Dissertação (Mestrado em Teoria e Pesquisa do Comportamento) - Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, Universidade Federal do Pará, Belém, 2021. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/13791>. Acesso em: 13/08/2024.

BARBOSA, M. L. et al. Evolução do ensino de enfermagem no uso da tecnologia educacional: uma scoping review. **Rev Bras Enferm.**, 74, 2021. DOI <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0422>.

GUISSO, F. L.; OLIVEIRA, I. E. P. Diálogos interdisciplinares 11: teoria e prática em educação, ciência e tecnologia. Vitória, ES: Diálogo Comunicação e Marketing, 2024. DOI: 20.29327/5385008.

MASSI, M. L. G. Criação de objetos de aprendizagem gamificados para uso em sala de treinamento. **Revista Científica Hermes**, 17, 2017. DOI <https://doi.org/10.21710/rch.v17i0.304>.

MELO, E. B. M. et al. Uso de tecnologias no ensino de semiologia e semiotécnica de enfermagem. **Rev baiana enferm**, 2019. DOI 10.18471/rbe.v33. 33859.

NARCISO, R. *et al* (Org.). **Educação conectada: explorando o potencial da tecnologia a sala de aula**. Santo Ângelo: Metrics, 2024. DOI:10.46550/978-65-5397-202-5.

SILVA, F. C. **Desenvolvimento de um protótipo de *serious game* simulado de sala de vacinação virtual para o processo ensino-aprendizagem em enfermagem**. 2020. 111f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo, 2020. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-17092020-102349/publico/FRANCISLENEDOCARMOSILVA.pdf>.

SIQUEIRA, L. C. C. **Gamificação: experiências pedagógicas inovadoras no chão da Escola**. 2019. 197f. Dissertação (Mestrado)-Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Instituto Metrópole Digital (IMD), Programa de Pós-graduação em Inovação em Tecnologias Educacionais, Natal, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/28458/1/Gamificacaoexperienciaspedagogicas_Siqueira_2019.pdf. Acesso em: 13/08/2024.